

СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Нажмудинова Мадина Халимовна¹, Ахунова Умида Ойбековна²

¹докторант НИПВ им. Кары Ниязи

²стажёр-исследователь НИПВ им. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197331>

Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы внедрения социально-эмоционального образования (СЭО) в общеобразовательные учреждения. Рассматриваются стратегии интеграции СЭО в учебный процесс, включающие подготовку педагогов, развитие школьной среды и активное взаимодействие с родителями.

Ключевые слова: социально-эмоционально обучения, внедрение, SEL, коллаборативная среда, подходы, развитие.

Annotatsiya. Maqolada umumta'lim muassasalariga ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET)ni joriy etishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. O'quvchilarda o'zini boshqarish, empatiya, muloqot kompetensiyasi va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati asoslab beriladi. Muallif IETni joriy etishning asosiy strategiyalarini ajratib ko'rsatadi: ta'lim siyosati darajasida institutsionallashtirish, pedagog kadrlarni tayyorlash, IETni o'quv fanlariga integratsiya qilish, maktab muhitini rivojlantirish, ota-onalar va mahalliy hamjamiyatni jalb etish, shuningdek samaradorlikni monitoring qilish va baholash tizimini yaratish.

Tayanch so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, SEL, hamkorlik muhiti, yondashuvlar, rivojlanish.

В XXI веке образование ориентировано не только на академические достижения, но и на формирование у учащихся метапредметных компетенций, необходимых для успешной адаптации в обществе. Социально-эмоциональное образование (СЭО, англ. Social and Emotional Learning — SEL) представляет собой системный подход, направленный на развитие у школьников навыков самопознания, саморегуляции, эмпатии, эффективного взаимодействия и ответственного принятия решений. Эти качества напрямую связаны с успешностью обучения, снижением уровня конфликтности и созданием благоприятного школьного климата.

Внедрение SEL в практику общеобразовательных учреждений требует комплексных стратегий, учитывающих специфику национальной системы образования, кадровый потенциал и уровень готовности школьного сообщества. В последние годы социально-эмоциональное обучение (SEL) становится все более важной частью образовательного процесса. В нашей стране также придается большое значение развитию социально-эмоциональных навыков у школьников. В частности, в 2022 году представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане было проведено комплексное исследование "Психическое здоровье и психосоциальное благополучие подростков в школе". Результаты исследования помогают выявить проблемы и определить направления для дальнейшего развития программ по улучшению социально-эмоционального климата в

школах и поддержки психического здоровья учащихся. Для достижения поставленной цели была принята Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19 июня 2023 года № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения». Этот сложный и многогранный процесс будет способствовать формированию у населения необходимых навыков для успешной социализации, достижения благополучия и внесения вклада в развитие общества.

Современный учитель – это творческий человек. К основным качествам творческой личности могут быть отнесены такие, как умение поставить творческую цель и её достигнуть, способность к быстрому переключению мыслей, умение планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль, стремление к повышению профессионального мастерства путём самообразования. Учитель находится в нестандартной обстановке, в процессе живого общения с детьми, где каждая новая ситуация требует творческого и оригинального решения. Поэтому, чтобы повысить свой творческий уровень, уровень компетентности в «школе будущего», необходимо не только увеличить объём получаемой информации, количество используемых форм и методов работы, применения новых образовательных технологий, но и создать вокруг себя такие условия, которые будут систематически побуждать к самоанализу, саморазвитию. Для того чтобы процесс обучения был эффективным, необходимо создавать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала учащихся. Для обеспечения этого состояния необходимо внимание учителя к каждому ученику, к его физиологическим и интеллектуальным особенностям. Эффективность СЭО зависит не только от уроков, но и от общего климата в школе, поэтому особое значение имеют развитие культуры сотрудничества и взаимопомощи, работа школьных психологов и медиаторов, поддержка инициатив школьников, направленных на самоуправление и волонтерство. Социально-эмоциональное развитие невозможно без участия семьи, поэтому необходимы просветительские программы для родителей, совместные тренинги и мероприятия, сотрудничество с НКО и социальными организациями. Для понимания эффективности СЭО нужны инструменты диагностики: анкеты для учеников и родителей, наблюдение за динамикой поведения и общения, разработка критериев оценки уровня социально-эмоциональных компетенций. При этом возможны трудности: недостаток времени в школьной программе, скептическое отношение родителей и педагогов, нехватка методических материалов. Решением становятся интеграция СЭО в существующие уроки, демонстрация положительных результатов, разработка пособий, цифровых ресурсов и обмен лучшими практиками. Социально-эмоциональное образование — это не дополнение к учебному процессу, а его необходимая составляющая, обеспечивающая гармоничное развитие личности. Стратегии внедрения СЭО должны учитывать как институциональные, так и практические аспекты: от государственной политики и подготовки педагогов до формирования школьной среды и вовлечения родителей. Комплексный подход позволит школам успешно внедрять социально-эмоциональное образование и тем самым готовить учащихся к жизни в сложном и динамичном мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» от 21 июня 2024 года // Янги Узбекистон. – Ташкент, 2024. – 24 июня. – С. 1-2.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения» от 19 июня 2023 года // Газета.уз. – Ташкент, 2023. – 20 июня. – С. 1-2.
3. Павельева Н. В. Коллаборативное обучение как модель эффективной реализации образовательного процесса // Образование. Карьера. Общество. Кемерово, 2010. № 3 (29). С. 30–37.
4. Фрайсин Ж. Обучение в цифровых сетях: кооперативное обучение, коллаборативное обучение и педагогические инновации // Непрерывное образование XXI век. Петрозаводск: ПетрГУ, 2016. № 4 (16). С. 1–18.